

EX CATHEDRA

Vasile COJOCARU

dr. hab., prof. univ., Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău

Considerații conceptual- metodologice cu privire la dezvoltarea competențelor didactice prin e-learning

CZU 37.091

Rezumat: Problematika abordată privind dezvoltarea competențelor didactice în sistemul de formare continuă prin e-learning este susținută de elucidarea reperelor conceptual-teoretice ale învățării/instruirii în mediile virtuale, specificarea conceptului „profil de competență didactică” și a condițiilor de funcționare a platformelor educaționale. În context, se prezintă exemple de dezvoltare a competențelor didactice în conformitate cu Modelul conceptual-metodologic al dezvoltării competențelor didactice prin e-learning, conceptul de activizare a cunoștințelor (conceptuale, procedurale, atitudinale) care urmează a fi integrate, însușite/formate prin crearea de situații de învățare în procesul de formare/dezvoltare a competenței didactice, demonstrându-se, astfel, veridicitatea modelului elaborat și dreptul, libertatea de alegere de către cadrele didactice a metodei e-learning de învățare/instruire continuă.

Cuvinte-cheie: formare continuă, competențe didactice, platforme educaționale e-learning, model, învățare în medii virtuale, situații de învățare, integrarea cunoștințelor.

Elena-Gabriela ȘTEFAN

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău

Abstract: The topic addressed, concerning the development of teaching skills within the continuous development system through e-learning, is supported by an analysis of the conceptual-theoretical foundations of learning/training in virtual environments, the definition of the concept of “teaching competence profile,” and the operational conditions of educational platforms. In this context, examples of teaching skill development are presented in alignment with the Conceptual-Methodological Model for Developing Teaching Skills through E-Learning. This includes the concept of activating knowledge (conceptual, procedural, attitudinal), which is to be integrated, acquired, or developed by creating learning situations during the process of training and skill development. The veracity of the proposed Model is thus demonstrated, along with teachers’ right and freedom to choose the e-learning method for continuous learning and training.

Keywords: teaching skills, educational platforms, e-learning, conceptual-methodological model, continuing education.

Tendințele actuale în formarea continuă a cadrelor didactice întru ameliorarea calității educației pun accentul pe asigurarea unei dimensiuni europene a proceselor de formare a personalului didactic, dezvoltarea carierei didactice prin intermediul proceselor evolutive de formare continuă/perfecționare/dezvoltare profesională, orientarea siste-

melor de formare către competența pedagogică și performanța educațională, calitate și formare – standarde pentru pregătirea personalului didactic, trecerea „de la instruirea asistată de calculator la formarea asistată de calculator sau formarea pentru utilizarea calculatorului”, introducerea e-learning-ului/învățământului deschis la distanță ca suport pentru sistemul de formare continuă a cadrelor didactice. Această din urmă tendință este conceptualizată în *Modelul de formare continuă a cadrelor didactice prin e-learning*, care are menirea să asigure dreptul și libertatea de alegere a metodei de învățare/instruire continuă din perspectiva educației pe parcursul întregii vieți și a profesionalizării carierei didactice (Figura 1).

Dezvoltarea competențelor didactice prin e-learning implică: specificarea conceptului de *profil de competență didactică* a profesorului; conceptualizarea procesului de învățare în mediile virtuale; crearea/utilizarea platformelor educaționale e-learning și a suportului de curs; managementul sistemelor/programelor de dezvoltare a competențelor didactice în sistemul de formare continuă prin e-learning. Ne vom referi succint la aceste di-

Figura 1. Modelul de formare continuă a cadrelor didactice prin e-learning

recții complementare de importanță majoră în atingerea scopului preconizat.

Profilul de competență al cadrului didactic poate fi descris ca domeniu de convergență dintre statut/rol și personalitate, fiind reprezentat de macro-competențele: *competența psihopedagogică*, *competența de specialitate*, *competența sociomanagerială*, *competența de formare continuă*. C. Glava definește conceptul de *profil de competență didactică* drept ”ansamblu integrativ flexibil de cunoștințe, abilități, atitudini, valori și capacități de aplicare și transfer diferențiat al acestora, care creează premisele realizării cu succes a rolurilor și atribuțiilor specifice profesiei didactice și care sunt obiectul unor recristalizări, precizări și evoluții permanente în funcție de achizițiile și experiențele practice și reflexive ulterioare” [5].

Dezvoltarea competențelor reprezintă un proces continuu, datorat, pe de o parte, evoluției seturilor de cunoștințe și abilități ale individului și, pe de altă parte, capacității sale sporite de a reorganiza, recristaliza în ansambluri integrative din ce în ce mai complexe achizițiile în funcție de experiența acumulată, demers care semnifică în fapt procesul de profesionalizare pentru cariera didactică.

În context, setul competențelor pentru cariera didactică stabilit în România cuprinde: a) competențe de specialitate, se definesc potrivit Metodologiei CNCIS pentru descrierea calificării, sunt descrise de standardul ocupațional; b) competențe profesionale, prevăzute de standardul profesional privind evoluția în cariera didactică: proiectarea activității profesionale; conducerea și monitorizarea procesului educațional; evaluarea activităților educaționale; integrarea și utilizarea TIC în educație; cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor; managementul clasei/grupe de elevi/copii; c) competențe transversale, prevăzute de standardul profesional privind evoluția în cariera didactică, care conține și descrie următoarele competențe transversale: dezvoltarea instituțională a școlii și a parteneriatului școală-societate; managementul carierei și al dezvoltării personale; cercetarea educațională aplicativă [11].

Sunt recunoscute, apreciate investigațiile unor cercetători consacrați care conturează profilul de competență didactică al profesorului modern: D. Houpert (*modelul profesorului profesionist*), E. Păun (*profesorul expert și reflexiv*), Anca Dragu (*Structura personalității profesorului*), C. Glava (*profilul de competență al cadrului didactic*), E. Joița (*profilul profesionistului axat pe 3 dimensiuni*), V. Mândăcanu (*pedagogul creștin*), S. Sanduleac (*portretul profesorului cu gândire avansată*), precum și setul de competențe didactice pe care trebuie să le dețină profesorul în perspectiva profesionalizării și asigurării calității educației.

Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în tehnologia învățământului la distanță are drept repere teoretice perspectiva cognitivă și perspectiva constructivistă asupra învățării.

Teoriile cognitiviste asupra învățării (Ausubel, Bruner și Gagné) susțin că subiectul procesează activ informația și că învățarea are loc prin efortul acestuia de a organiza, a stoca și a găsi relațiile dintre informații, de a lega noile cunoștințe de cele vechi, de a realiza scheme cognitive și scenarii de învățare. Teoriile cognitiviste accentuează importanța procesului activ de prelucrare a informației. TIC oferă o perspectivă de ansamblu în acest sens, solicitându-i celui care învață performarea comportamentelor de învățare, căutarea informațiilor necesare pe Internet. Cunoașterea este însă privită ca fiind dată și absolută, în aceeași manieră ca în teoriile behavioriste.

Teoriile constructiviste asupra învățării se concentrează, spre deosebire de cele cognitiviste, pe subiectul uman implicat în procesul de învățare. Individul își construiește, de-construiește și re-construiește activ propria înțelegere și cunoaștere asupra lumii prin intermediul experienței și a reflecției asupra acesteia. Perspectiva constructivistă utilizând TIC pentru dezvoltarea competențelor didactice în procesul de formare continuă oferă condiții pentru realizarea cerințelor pedagogice ale învățării colaborative, sprijinite de noile tehnologii (interdependența pozitivă, autocontrolul, interacțiunea față-în-față, feedbackul, analiza, discuțiile, încurajarea) [2; 5]. Sunt importante în acest sens și *principiile pentru învățarea multimedia eficientă* (R. E. Mayer), dar și diverse *modele de învățare/metoda instruirii programate; învățarea autoreglată; învățarea situațională*, precum și tipurile de interacțiune specifice într-un curs online.

Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în tehnologia învățământului la distanță se realizează pe *platforma de învățământ electronic*. O *platformă e-learning* este un produs program având un set de cerințe care permit: asigurarea procedurilor privind instalarea, configurarea și administrarea; utilizarea unei interfețe prietenoase adaptabilă dinamicii procesului educațional; utilizarea de suport logic de comunicare sincronă și asincronă; administrarea și monitorizarea informațiilor; un management accesibil al conținutului educațional; utilizarea de module de editare de conținut educațional sub diverse formate; facilitarea autoevaluării offline prin proceduri asincrone și a evaluării online prin proceduri sincrone privind cunoștințele asimilate; un program de pregătire continuă cu verificări parțiale pe tot parcursul procesului educațional; asistarea utilizatorilor în utilizarea software-ului educațional; înregistrarea feedbackului privind calitatea serviciilor educaționale oferite, precum și a platformei educaționale [Apud 3].

De exemplu, *Moodle*. Este o platformă de e-learning, un sistem de management al învățării, un produs complex care oferă servicii și module de dezvoltare a unui mediu de învățare și evaluare de tip e-learning. Este un set de componente și module, instrumente de comunicații, clasă virtuală și bibliotecă digitală, utilizând standarde și siste-

me de tip LMS/LCMS SCORA. Permite administrarea, documentarea, urmărirea și monitorizarea (susținută de un sistem de raportare) a programelor de instruire, claselor (grupe), activității formatorilor, a evenimentelor online care intervin într-un calendar/scenariu de curs obligatoriu, a programei e-learning. *Moodle* ajută să construim și să facem managementul conținutului digital al cursurilor sau al altor categorii de resurse și activități.

Dezvoltarea competențelor didactice în sistemul de formare continuă utilizând platforme educaționale e-learning se realizează conform programelor elaborate în contextul nevoilor sociale și individuale, care necesită asigurarea acestora cu componentele pachetelor educaționale care vizează elementele educaționale de bază – *resurse* (resurse informaționale/obiectele educaționale), *activități* (descrierea activităților de învățare și instrumentele pentru urmărirea activităților cursanților, comunicarea electronică), *suport* (suport online pentru cursanți, accesul la resurse curriculare externe-resurse media sau link-uri pe internet), *evalua*re (instrumente de evaluare cu referire la un obiect sau grup de obiecte).

Structura conținutului suportului de curs *e-learning* pe platforma *Moodle*, precum și ordinea plasării elementelor lui pot varia în funcție de domeniul modulului. Spre exemplu, în cursurile de pe platforma *Moodle-formare continuă* sunt evidențiate următoarele resurse: 1. Titlul cursului; 2. Cerințele față de desfășurarea cursului; 3. Resursele de ordin general: Planul de învățământ cu numărul de ore și programa cursului, resursele bibliografice, monografiile, articole etc.; 4. Glosarul principal cu termeni/concepte-cheie (în baza căruia sistemul poate elabora automat rebusuri și jocuri didactice); 5. Calendarul activităților și datelor marcante cu patru tipuri de evenimente; 6. Notele de curs (*partea teoretică*)/e-prelegerile; 7. Sarcinile practice (*partea aplicativă*); 8. Seminarele tutoriale (*individuale sau în grup*); 9. Evaluarea formativă și finală (*reflecții sau itemi de testare*); 10. Activitățile colaborative generale sau, altfel spus, comunicarea prin *rețele sociale și forumuri virtuale de discuții, chat-uri* etc.; 11. Sondajele; 12. Chestionarele; 13. Conținutul probei de examinare [3].

În această perspectivă, privind formarea competențelor didactice în sistemul de formare continuă prin utilizarea platformelor e-learning, având drept reper teoriile învățării în mediul virtual, principiile pentru învățarea multimedia, finalitățile așteptate, a fost conceput *Modelul conceptual-metodologic al dezvoltării competențelor didactice prin e-learning* (Figura 2) – un model *deschis, sistemic, funcțional și integrativ*, care explică întreg procesul de formare/dezvoltare a competențelor didactice prin e-learning.

Importanță este diagnosticarea nevoilor de formare/dezvoltare a competențelor raportate atât la cerințele sociale/standardele de competență ale cadrului didactic,

cât și la interesele, opțiunile sale și oferta de formare/dezvoltare, însă esența o reprezintă managementul resurselor pedagogice, criteriile (formativ, temporal, valoric) determinate, referința la conceperea *profilului de competență*, *conceptualizarea conținuturilor de formare*, *strategii de formare*, *reflecție*, dar și *specificațiile învățării online*, utilizând *platforme e-learning*.

Figura 2. Modelul conceptual-metodologic al dezvoltării competențelor didactice prin e-learning

Metodologia formării/dezvoltării competențelor didactice în conformitate cu modelul elaborat, utilizând platforme e-learning, necesită o reprezentare a competențelor didactice solicitate de către profesori în structura acestora. Or, competența de rând cu alte atribuții pe care le are, precum, relația cu un ansamblu de situații, caracterul său adesea disciplinar, acțiunea, mobilizarea unui ansamblu de resurse, structura flexibilă, dinamică, evolutivă, implică și integrarea cunoștințelor, abilităților, experiențelor. Integrarea noilor achiziții se realizează, în special, în procesul de învățare, de formare/dezvoltare a competenței.

În context, o persoană care dispune de *competența de proiectare curriculară* didactică activează *cunoștințe (declarative, procedurale, atitudinale)*, precum cele specificate în Tabelul 1, acestea fiind integrate, însușite/formate prin crearea de situații de învățare în procesul de formare/dezvoltare a competenței respective.

Tabelul 1. *Cunoștințele integrate competențelor de proiectare curriculară didactică*

Cunoștințe declarative	Competențe specifice și cunoștințe procedurale	Cunoștințe atitudinale
<p><i>Concepte:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Curriculum și competențe; • Curriculumul la decizia școlii; • Didactica axată pe competențe; • Proiectare curriculară, obiective generale, operaționale; • Managementul curricula; • Monitorizare; • Evaluare; • Performanțe școlare; • Calitate. 	<ul style="list-style-type: none"> • Caracteristici ale curriculumului școlar; • Semnificațiile competenței, competențelor didactice, competențelor-cheie adoptate de UE; • Proiectare didactică în perspectiva competențelor; • Specificarea obiectivelor operaționale; • Tehnologia construirii activităților de învățare (harta tehnologică); • Specificarea managementului lecției: proiectare, realizare, analiză; • Proiectarea Curriculumului la decizia școlii (CDS); • Elaborarea metodologiei implementării competențelor-cheie în curriculumul școlar; • Construirea metodologică și asigurarea creșterii performanțelor elevilor după <i>Modelul teoretic de construire și de atingere a unei competențe-cheie în timp</i>; • Proiectarea situațiilor de învățare și situațiilor de integrare pentru formarea competențelor; • Integrarea TIC în procesul educațional, utilizarea softurilor educaționale; • Monitorizarea activității de formare a competențelor la nivel instituțional, de clasă, proces/cadru didactic; • Identificarea criteriilor de evaluare a competențelor, performanțelor școlare; • Compararea rezultatelor învățării la clasă la nivel național, internațional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acceptarea pedagogiei competențelor ca viziune integratoare asupra educației; • Responsabilizarea pentru formarea personalității elevului; • Analizarea corectă, complexă a caracteristicilor curriculumului școlar din perspectiva formării competențelor; • Interpretarea completă a semnificațiilor didacticii axate pe competențe; • Perceperea corectă a situațiilor de învățare, selectarea lor din viață în perspectiva formării competențelor; • Regândirea stilului managerial-didactic în contextul competențelor; • Înțelegerea și interpretarea corectă a paradigmei învățării în actualitate; • Promovarea unui nou tip de management al lecției în contextul formării de competențe; • Aplicarea de softuri educaționale, TIC în procesul educațional și de conducere; • Instituirea unui sistem de monitorizare-evaluare privind formarea/evaluarea competențelor elevilor la nivel de cadru didactic, proces; • Luarea măsurilor pentru a preveni/combate consecințele negative ale unor procese.

În cadrul dezvoltării de competențe didactice prin e-learning, ne ghidăm de cele trei logici, articulate între ele: a acțiunii în situație, curriculară și a învățării [6]. Astfel, din punctul de vedere al logicii curriculare, vizăm competențe curriculare (dezvoltarea competențelor curriculare în termeni de finalități, conținutul și forma programelor de studii), iar în ceea ce privește logica învățării, ne referim, de regulă, la așa-numitele *competențe construite* (demersurile de management al învățării vizează *construirea* competențelor de către subiecții acțiunii didactice), și din perspectiva logicii *acțiunii în situație*, avem în vedere competențe acțional-situaționale, care se construiesc din *acțiuni în situație*.

Un rol aparte în asigurarea calității demersului didactic aparține determinării de *situații de învățare și situații de integrare* pentru formarea competențelor, fapt care necesită o atenție sporită în cadrul pregătirii cadrelor didactice. Din aceste considerente, valorificând experiențele avansate în domeniu [4], programele respective de formare vizează acțiuni menite să se înțeleagă mai întâi conceptele-cheie, precum: *unitate de învățare, situație de învățare, secvență de învățare, activitate de integrare*, și formarea de competențe specifice: *caracterizarea situațiilor de învățare; caracterizarea situației de integrare pentru formarea competențelor; clasificarea situațiilor de învățare; proiectarea situațiilor de învățare; proiectarea situațiilor de integrare pentru formarea competențelor*. În atingerea acestor competențe, **obiectivele** pentru curanți prevăd [4; 11; 3]: să definească unele concepte: *unitate de învățare, situație de învățare, secvență de învățare, situație de integrare pentru formarea competențelor*; să clasifice situațiile de învățare după diferite criterii; să stabilească materialele didactice necesare într-o situație de învățare; să selecteze conținuturile adecvate pentru o situație de învățare în funcție de obiectivele operaționale și competențele vizate; să proiecteze situații de învățare de diferite tipuri și situații de integrare pentru formarea competențelor.

În contextul obiectivelor generale, sunt stabilite *obiective operaționale*, precum: formularea unui model intuitiv

al cursanților despre componentele de conținut al programului și implicit a profilului de formare, realizarea intervenției în procesul de formare prin mijloace specifice e-learning, alcătuirea modelului construit al cadrului didactic de succes la care s-a ajuns după intervenție pe direcția *cursului formativ* (studiul noțiunilor, conceptelor de bază...) și *acțiuni de realizare a sarcinilor/problemelor în diverse situații*, care, luate împreună, integrează procesul de formare a competențelor preconizate. În funcție de obiectivele operaționale, se realizează *Matricea de specificații* (Tabelul 2).

Tabelul 2. *Matricea de semnificații*

Niveluri taxonomice/ conținuturi	Cunoaștere și înțelegere	Aplicare	Rezolvare de probleme	Total % (număr de itemi)
Proiectarea finalităților pedagogice	10 (1)			10 (1)
Proiectare curriculară didactică	10 (1)	10(1)		20 (2)
Proiectarea situațiilor de învățare/ integrare	10 (1)	10 (1)		20 (2)
Managementul lecției: proiectare, realizare, evaluare		10 (1)	10 (1)	20 (2)
Monitorizarea activității de formare a competențelor		10 (1)	10(1)	20 (2)
Evaluarea competențelor		10(1)	10 (1)	20 (2)
Total:	30 (3)	50 (4)	20 (3)	100 (10)

Rezultatele evaluării competențelor didactice de proiectare curriculară dezvoltate prin utilizarea platformei e-learning în cadrul cursurilor de formare continuă sunt prezentate în Figura 3.

Figura 3. *Rezultatele evaluării competențelor didactice de proiectare curriculară dezvoltate prin utilizarea platformei e-learning în cadrul cursurilor de formare continuă*

Metodologia expusă de dezvoltare a competențelor didactice în sistemul de formare continuă prin e-learning a fost aplicată la cursurile de formare continuă în jud. Galați și R.Moldova în anii 2022-2024, acțiune solicitată de către cadrele didactice, îndeosebi în condițiile provocărilor apărute. Prezentăm în continuare doar rezultatele evaluării cadrelor didactice care au parcurs programele de dezvoltare a unor competențe didactice prin e-learning.

Figura 4. *Rezultatele evaluării competențelor didactice managementul învățării și al clasei de elevi dezvoltate prin utilizarea platformei e-learning în cadrul cursurilor de formare continuă*

Figura 5. Rezultatele evaluării competențelor didactice de **reflecție pedagogică și didactică** utilizând platforme e-learning în cadrul cursurilor de formare continuă

Deși se observă o dinamică pozitivă în procesul de dezvoltare a competențelor didactice respective la cadrele didactice implicate în experiment, diferențele dintre evaluarea inițială și evaluarea finală sunt ne semnificative, deoarece este un proces de dezvoltare a competențelor și nu de formare inițială. Astfel, este justificată metodologia respectivă de dezvoltare a competențelor didactice în sistemul de formare continuă prin e-learning, oportunitate evidentă în actualitate.

CONCLUZII

1. Investigația a arătat că profilul de competență didactică în viziunea cadrelor didactice converge cu tendințele specificate de către specialiști consacrați ai domeniului, iar în topul nevoilor de formare/dezvoltare a competențelor didactice se regăsesc: *managementul învățării și al clasei de elevi, proiectare curriculară și formare de competențe la elevi, managementul propriei cariere didactice, competența digitală*, majoritatea respondenților și-au exprimat opțiunea pentru asigurarea posibilității *e-learning formare continuă*.

2. Se constată că rezultatele preconizate pot fi obținute în cazul *posedării de competențe digitale, cunoașterii specificului învățării în mediile educaționale virtuale, asigurării unui management eficient al programelor elaborate* în contextul nevoilor sociale și individuale, care necesită asigurarea acestora pe platformă cu componentele pachetelor educaționale care vizează elementele educaționale de bază – resurse, activități, suport online, evaluare.

3. S-a dovedit că dezvoltarea competențelor didactice în sistemul de formare continuă utilizând platforme educaționale e-learning poate fi realizată prin aplicarea unui *Model conceptual-metodologic de dezvoltare a competențelor didactice prin e-learning*, cu specificarea traseului de formare a competențelor didactice solicitate conform programelor elaborate, conceperii procesului de formare cu accent pe situații de învățare și integrare a cunoștințelor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Brut M. Instrumente pentru e-learning: ghidul informatic al profesorului modern. Iași: Polirom, 2006.
2. Ceobanu C. Învățarea în mediul virtual. Ghid de utilizare a calculatorului în educație. Iași: Polirom, 2016.
3. Cojocar V., Cojocar V., Postica A. Dezvoltarea competențelor didactice și manageriale prin e-learning în sistemul de formare continuă. Chișinău: Tipografia Centrală, 2017.
4. Dulamă M.-E. Didactica axată pe competențe. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2010.
5. Glava C. Formarea competențelor didactice prin intermediul e-learning. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2009.
6. Jonnaret Ph., Ettayebi M., Defise R. Curriculum și competențe. Cluj-Napoca: ASCRD, 2010.
7. Rey B. et al. Competențele în școală: formare și evaluare. București: Aramis Print, 2012.
8. Roșca I. Gh., Apostol C. G., Zamfir G. E-learning – paradigma instruirii asistate. În: Informatica Economică, nr. 2, București, 2002.
9. Standarde de competență în domeniul TIC pentru cadrele didactice. (SCCD-TIC). Module de standarde de competență. București: UNESCO, 2008. 14 p.
10. Ștefan E. G. Importanța platformei e-learning în formarea profesorului modern. În: Școala de ieri, copilul de azi și lumea de mâine, nr. 11. Botoșani. 2018. ISSN 2559-740XOX.
11. Șerbănescu L., Bocoș M., Ioja I. Managementul programelor de formare continuă a cadrelor didactice. Ghid practic. Iași: Polirom, 2020. 280 p. ISBN: 978-973-46-8245-4.